

УДК 34.038.2

DOI 10.5281/zenodo.14198393

Научная статья

СООТНОШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И НАЛОГОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

THE RATIO OF ADMINISTRATIVE AND TAX LIABILITY

ПЕРВАШОВ ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ,

юрист,

ООО «Прецедент консалтинг».

PERVASHOV IVAN EVGENIEVICH,

Lawyer,

LLC “Precedent Consulting”.

В статье анализируются различные виды ответственности с целью выявления способов разграничения и выделения налоговой ответственности в качестве самостоятельного вида ответственности. Поднимается проблема субъектного состава и юрисдикционных особенностей налогового органа как органа контроля за специфической средой охраняемых прав. Характеризуется отраслевая специфика налоговой ответственности. Выявляются особенности реализации мер юридической ответственности. В результате приводится обоснование возможности отделения налоговой ответственности в качестве самостоятельного вида юридической ответственности.

The article analyzes various types of liability in order to identify ways to distinguish and allocate tax liability as an independent type of liability. The problem of the subject composition and jurisdictional features of the tax authority as a body of control over the specific environment of protected rights is raised. The industry specifics of tax liability are characterized. The peculiarities of the implementation of legal liability measures are revealed. As a result, a justification is given for the possibility of separating tax liability as an independent type of legal liability.

Ключевые слова: налоговая ответственность, административная ответственность, способы разграничения, виды юридической ответственности, субъекты налоговой ответственности.

Key words: tax liability, administrative liability, methods of differentiation, types of legal liability, subjects of tax liability.

В 2024 году налоговая сфера законодательства снова побила рекорд по количеству вносимых поправок. По состоянию на 10 ноября 2024 года принято всего 34 федеральных закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ) [1]. А также еще 16 федеральных законов, которыми изменения уже внесены, но их действие во времени отсрочено до 2026 года.

Помимо динамичных поправок в самом законе, налоговое право занимает еще и львиную долю нагрузки арбитражных судов. Хотя в последние годы виднеется уменьшение «налоговых исков» (количество решений, принятых арбитражными судами по первой инстанции в 2023 году, составило 6 607, по сравнению с 6 781 решениями в 2021 году и 6 262 решениями в 2022 году. В 2018 количество решений по налоговым спорам составляло

12 102) [12, с. 1]. А еще налоговые споры стоят на втором месте по стоимости их сопровождения в юридических компаниях верхнего эшелона (по величине среднего чека уступают только корпоративным спорам).

Учитывая высокую степень влияния налогового регулирования на экономику страны в целом и, как следствие, высокую степень разработанности налогового правоприменения в судебной практике, налоговая доктрина старается не отставать и развивать в темпе своей отрасли, также динамично. Одним из самых дискуссионных моментов в налоговом регулировании уже много лет остается проблема дуализма ответственности за нарушения законодательства в сфере налогов и сборов. Связано это, прежде всего, с выделением в НК РФ регулирования ответственности за нарушения налогового законодательства со своими процессуальными особенностями, не охватываемыми Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [3].

Основная дискуссия сформулирована так: можно ли выделить налоговую ответственность в отдельный вид ответственности и противопоставить ее административной ответственности?

Как обычно, мнения правоведов разделились, однако, большинство все же склоняется к тому, что ответственность за налоговые правонарушения не является отдельным видом юридической ответственности.

Первым подобную позицию высказал отец-основатель российского налогового права С.Г. Пепеляев. Однако отождествление административной и налоговой ответственности (по крайней мере, в современном ее виде) не кажется правильным. Налоговая ответственность имеет достаточно отличий, чтобы доктрина могла выделить ее в качестве отдельного вида юридической ответственности. Думается, что будет правильным поспорить с С.Г. Пепеляевым в этой области. Тем более позиция в пользу отождествления довольно слаба, так как ее сторонники, как правило, приводят только один довод связанный со спецификой санкции за совершение налоговых правонарушений, а точнее с отсутствием такой специфики: «выделяемые иногда особенности финансовых или налоговых санкций ... характеризуют не штраф, предусмотренный Налоговым кодексом РФ, а порядок его применения. Специфических черт «финансового» или «налогового» штрафа, не позволяющего его отождествлять с административным, нет» [9, с. 356].

Итак, современное российское законодательство имеет два нормативных правовых акта, относимых к теме этой работы: (1) КоАП РФ, в частности его глава 15 «Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней»; (2) НК РФ, в частности его главы 15, 16 и 18.

Все что связано именно с налоговой ответственностью, прежде всего, отражено в НК РФ. Основное нормативное регулирование в нем. В прикладном смысле КоАП РФ имеет факультативный характер для налоговых органов. Иными словами КоАП РФ – это далеко не самый ходовой инструмент для выполнения налоговыми органами своих основных функций. В качестве превенции КоАП РФ играет также вторичную роль. Для сведения: самыми часто применяемыми составами по КоАП РФ являются:

- статья 15.5 «Нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам)» – всего принято судами к производству 225 766 дел за 2023 год;
- статья 15.6 «Непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля» – всего принято судами к производству 139 787 дел за 2023 год [10].

При этом главным составом правонарушения для налоговых органов является «Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов)». Этого состава нет в КоАП РФ, он установлен только НК РФ, в частности, в его 122 статье.

Интересно отметить, что изложенное в этой работе, имеет исключительно теоретический характер. В прикладном смысле разграничение налоговой и административной ответственности в качестве абстрактного вида юридической ответственности не играет хоть сколько-нибудь серьезную роль. Любой практик при ответе на вопрос о различиях налоговой от административной ответственности скорее всего сошлётся на субъектный состав. Поскольку в правоприменительной практике именно субъектный состав позволяет провести разграничение. Субъектами административных правонарушений в области налогов и сборов в большинстве случаев являются должностные лица (статьи 15.3-15.5, 15.7-15.9 и 15.11 КоАП РФ), в то время как субъектами налоговых правонарушений – организации и физические лица (не в связи со статусом должностного лица) (п. 1 ст. 107 НК РФ).

Также налоговая и административная ответственность разграничиваются по процессуальной регламентации. Проще говоря, практиков интересует процедура защиты, которая различна для НК РФ и КоАП РФ.

Примечательно, что налоговая и административная ответственность во многом дублируют друг друга, потому «прикладное разграничение» (по субъектному составу) даже кажется обоснованным. Об этом подробно было написано Е.В. Ерохиной:

– в статье 15.3 КоАП РФ «Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе» содержатся признаки правонарушений, установленных статьями 116 «Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе» и 117 «Уклонение от постановки на учет в налоговом органе» Налогового кодекса РФ;

– статья 15.4 КоАП РФ «Нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии счета в банке или иной кредитной организации» корреспондирует со статьей 118 НК РФ;

– статья 15.5 КоАП РФ «Нарушение сроков представления налоговой декларации» — со статьями 118, 119 НК РФ;

– статья 15.6 КоАП РФ «Непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля» повторяет статью 126 НК РФ;

– статья 15.11 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности, а статья 120 НК РФ устанавливает налоговую ответственность за грубое нарушение организацией правил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения» [8, с. 185].

Здесь как раз и прослеживается дуализм, поскольку буквальное прочтение двух кодексов может сформировать впечатление о двойной ответственности в одной и той же сфере правоотношений.

Интересно отметить, что в практике судов мнения также расходились. Так, Конституционный Суд Российской Федерации менял свою позицию касательно одной и той же материи.

«В соответствии с правовыми позициями, выраженными Конституционным Судом Российской Федерации в названных решениях, различного рода штрафы, взимаемые налоговыми органами с физических лиц за нарушение ими требований налогового законодательства, выходят за рамки налогового обязательства как такового и этим отличаются от недоимок и налоговой пени. Полномочие же налогового органа, действуя властно-обязывающим образом, налагать штрафы за нарушение требований налогового законодательства, означает, что им применяются санкции, по сути являющиеся административно-правовыми, а не уголовно-правовыми или гражданско-правовыми, т.е. имеет место административно-правовая ответственность за налоговые правонарушения. Штрафные санкции, применяемые налоговыми органами за нарушение норм законодательства, направленного на обеспечение фискальных интересов государства, относятся к мерам взыскания административно-правового

характера (за административные правонарушения) и осуществляются в рамках административной юрисдикции, а потому правосудие по такого рода делам, по смыслу статьи 118 (часть 2) и 126 Конституции Российской Федерации, осуществляется посредством административного судопроизводства» [5].

Но эта позиция была сформирована еще до вступления в законную силу современного НК РФ. Интересно, что спустя 5 лет Конституционный Суд Российской Федерации занял прямо противоположную позицию относительно одного и того же вопроса. В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2005 № 9-П суд указывает на отличительную особенность налоговой ответственности: «суммы штрафных санкций, взыскиваемые с лиц за нарушение ими требований налогового законодательства и определяемые Налоговым кодексом Российской Федерации, выходят за рамки налогового долга как такового; этим они отличаются от недоимок и налоговой пени и, по существу, представляют собой разновидность публично-правовой ответственности имущественного характера. Полномочие же налогового органа, действуя властно-обязывающим образом, осуществлять привлечение к ответственности за совершение лицами налоговых правонарушений означает, что применяются особого рода публично-правовые штрафные санкции, направленные на обеспечение фискальных интересов государства и назначаемые за совершение правонарушений, предусмотренных нормами налогового законодательства» [6].

В свою очередь, Верховный Суд Российской Федерации неоднократно использовал термин «налоговая ответственность» в качестве всего лишь синонима понятию ответственности за совершение налогового правонарушения. Что само собой не является толкованием термина налоговой ответственности в сторону его выделения в качестве отдельного вида юридической ответственности. Например, это можно увидеть в постановлении Верховного Суда Российской Федерации от 20.02.2017 № 5-АД16-230.

Все же исследуемый вопрос главным образом связан с общей теорией права нежели с теорией административного и/или финансового права. Цель – определить по каким признакам виды юридической ответственности различаются друг от друга в принципе. Однако, как и во всей юридической науке, здесь также сталкиваемся с проблемой, поскольку в доктрине отсутствует единая классификация видов юридической ответственности и критериев их различия.

В науке самым популярным критерием для классификации видов ответственности выступает деление видов по отраслевому признаку. Нам такой подход кажется совсем тривиальным и не заслуживающим внимания. Руководствуясь «отраслевой» логикой, можно прийти к тому, что помимо уголовной, административной, гражданской и прочих, существует еще бюджетная, земельная, экологическая, и подобные виды ответственности, которые на самом деле не существуют и нормативно никак не выражены. Более того «отраслевая» логика способна посеять еще больше семян для споров, так как отраслевое деление права само по себе является спорной категорией. Поэтому тот или иной подход может, как следствие, полностью отрицать какой-либо из видов ответственности. К примеру, существует целый пантеон ученых-правоведов, считающих, что трудовое право самостоятельной отраслью права не является, а является лишь институтом гражданского права, хотя и имеющим некоторые свойства публично-правового характера. Исходя из таких предположений, авторы этого подхода, не нарочно, отрицают дисциплинарную ответственность как вид юридической ответственности. Хотя, по общему правилу, дисциплинарная ответственность довольно плотно находится в сфере юридической ответственности и почти никем из правоведов не отрицается. Но «отраслевой» подход, как следствие, к такому отрицанию и ведет. При такой расстановке сил то, что мы называем дисциплинарной ответственностью, будет являться ответственностью гражданской. Поэтому отраслевой признак не кажется слишком удачным решением для правильного разграничения видов юридической ответственности.

Будет правильным согласиться с К.Е. Шелехиным в той части, что первично следует классифицировать юридическую ответственность, исходя из характера самого правонарушения. Учитывая, что правонарушения могут быть (1) посягающие на частные интересы; (2) посягающие на публичные интересы, соответственно и юридическую ответственность можно разделить на частнопроводную и публично-правовую ответственность [13, с. 24].

Еще точнее говорит об этом В.И. Крусс, называя такое деление не видами, а типами юридической ответственности [11, с. 24]. И здесь кроется главный момент разграничения, сбивающий с толку сторонников отождествления налоговой и административной ответственности. Поскольку оба вида относятся к публично-правовому типу, создается впечатление о незыблемых сходствах, что не позволяет усомниться в однородности налогового и административного видов ответственности.

Но форма привлечения к ответственности, ее порядок о каком-либо особом характере ответственности не говорят. Существуют более удачные решения для разграничения. В.М. Ягудина считает, что признание элемента юридической ответственности самостоятельным видом возможно при одновременном соблюдении трех условий: (1) «отраслевая специфика норм, устанавливающих юридическую ответственность, и их фиксация в текстах нормативных правовых актов – источниках соответствующей отрасли права; (2) реализация юридической ответственности специальными, предназначенными для применения мер этого вида ответственности государственными органами и должностными лицами; (3) реализация мер юридической ответственности в рамках особого вида юрисдикционного процесса [14, с. 15-16].

Или можно применить критерии, выделяемые, например, С.П. Бортниковым, который, описывает всего четыре критерия самостоятельности вида юридической ответственности:

- 1) «наличие кодифицированного нормативно-правового акта»;
- 2) «самостоятельный характер правонарушения», под которым автор понимает «собственный объект, состав, субъект правонарушения»;
- 3) самостоятельные «виды установленных государством неблагоприятных последствий совершенного деяния»;
- 4) «особенности процессуальной реализации» [7, с. 18].

Их же мнениям корреспондирует К.Е. Шилехин [13, с. 24].

Очевидно, что по указанным критериям возможно выделить налоговую ответственность в отдельный вид ответственности.

1. Налоговая ответственность, бесспорно, обладает отраслевой спецификой. Налоговое право являются подотраслью финансового права, имеет свой предмет и метод правового регулирования. Нормы об ответственности за налоговые правонарушения имеют свой специфический кодифицированный нормативный правовой акт – НК РФ. В свою очередь, последний закрепляет процессуальные нормы, то есть специальный порядок привлечения к ответственности за налоговые правонарушения, который по своей сути отличен от порядка, регламентированного КоАП РФ. А также характер санкции за совершение налогового правонарушения принципиально отличается от административной по цели назначения. Здесь будет релевантно сравнить налоговую ответственность и дисциплинарную: принято выделять дисциплинарную ответственность в качестве самостоятельного вида юридической ответственности, но данный вид характерен только для трудовых правоотношений, хотя имеет под собой во многом похожие с административной ответственностью элементы, так как оба вида ответственности существуют чтобы:

- 1) наказать виновного;
- 2) наказать его соразмерно содеянному;
- 3) пресечь возможность нарушения в будущем (превенция);
- 4) наказать так, чтобы не ущемить честь и достоинство привлекаемого лица.

Налоговая санкция при этом также очень похожа на общие административные методы наказания, однако процесс применения этих наказаний и отраслевой характер того, за что эти наказания применяются, позволяет сделать вывод о некоторой обособленности налоговой ответственности и налоговых правонарушений в целом, аналогично ответственности дисциплинарной.

2. Касательно реализации мер юридической ответственности: для административной ответственности характерна лишь контролирующая роль налогового органа, так налоговой орган полномочен только составлять протоколы о совершении административного правонарушения, при этом реализационным органом является только суд (статьи 28.3 и 23.1 КоАП РФ). Касательно налоговой ответственности: налоговый орган выступает «и судьей, и палачом», так как и фиксирует факт налогового правонарушения, и выносит соответствующий акт о привлечении к налоговой ответственности (пункт 3 статьи 108 НК РФ). Здесь, также как и выше, процессуальная регламентация играет большую роль в качестве самого главного аргумента для отграничения налоговой ответственности.

Действительно, НК РФ в этом смысле обладает высоким уровнем самобытности, регулирование налоговых правонарушений и порядок привлечения к ответственности за них происходит в рамках одного кодифицированного акта, при этом «правила игры» существенно отличаются. По НК РФ налоговый орган имеет намного больше свободы действий, нежели по КоАП РФ. Именно юрисдикционный статус Федеральной налоговой службы России (далее – ФНС России) и выделяет этот орган на фоне иных государственных органов (ну и важность правоотношений для экономики конечно же). Налоговый орган имеет целый арсенал методов контроля, которому могут позавидовать любые иные контролирующие органы Российской Федерации: тут и мониторинг, и предпроверочный анализ, и выездной контроль, и камеральный контроль, а еще налоговый орган – это единственный орган (кроме органов следствия), который уполномочен проводить допросы работников, проверяемых лиц, и использовать протоколы допросов в качестве доказательства правонарушения, а позже и в качестве доказательства в суде. Помимо прочего, ФНС – это единственное публичное образование в России, которое имеет свой квазисудебный орган, даже целую квазисудебную структуру органов, которая реально работает (здесь и далее речь идет о так называемом «досудебном урегулировании налоговых споров» в вышестоящих налоговых органах). Более того квазисудебная структура вводит ценз на обращение в суд с заявлением об оспаривании решения о привлечении к ответственности (п.2 ст.138 НК РФ). Для сравнения, согласно КоАП РФ обжаловать постановление о привлечении к ответственности можно сразу в суд или вышестоящему должностному лицу того же органа (ст. 30.1 КоАП РФ).

3. Касательно процессуальной самостоятельности НК РФ уже было изложено выше, но стоит отметить также нормы о процедуре привлечения к ответственности. НК РФ закрепляет отдельно сроки привлечения к ответственности, формы вины, формы вменения, отягчающие и смягчающие обстоятельства, обстоятельства, исключающие вину, порядок обжалования актов налогового органа и специфику санкций, отличающихся по большей части компенсационными мерами, а не карательными как это характерно для КоАП РФ.

Остановимся подробнее на формах вины: и НК РФ, и КоАП РФ выделяют всего две формы (1) прямой умысел; (2) неосторожность (ст. 110 НК РФ, ст. 2.2 КоАП РФ). Однако для НК РФ характерно отождествлять виновные действия с физическими лицами, допустившими противоправное действие или бездействие. Об этом указано в пункте 4 статьи 110 НК РФ: «Вина организации в совершении налогового правонарушения определяется в зависимости от вины ее должностных лиц либо ее представителей, действия (бездействие) которых обусловили совершение данного налогового правонарушения». При этом КоАП РФ выделяет вину юридического лица более опосредованно, то есть без привязки к действиям конкретных лиц. Здесь будет важно отметить явный недочет правового регулирования, поскольку НК РФ

отсылает нас к вине должностных лиц, при этом должностные лица субъектами налоговой ответственности не являются, в отличие от КоАП РФ, где для них предусмотрены во многом дублирующие НК РФ составы правонарушений, однако уже административных. Указанное является базисом основной проблематики поднятой темы – субъектный состав и его дихотомия в ответственности за административные и налоговые правонарушения, однако это тема для более глубокого научного анализа.

Учитывая изложенное, кажется все же правильным вывод о том, что налоговая ответственность обладает достаточными самостоятельными свойствами, чтобы выделить ее в качестве отдельного вида юридической ответственности.

Касательно доводов сторонников отождествления об отсутствии специфики в части санкции за налоговые правонарушения хочется сказать следующее. Тот факт, что санкция за совершение налогового правонарушения имеет денежное выражение сам по себе не обозначает, что налоговая ответственность представляет из себя лишь подвид административной ответственности. По такому признаку невозможно провести разграничение. По той же логике уголовная ответственность относится также к административной поскольку в уголовном процессе может быть назначен уголовный штраф, имеющий денежное выражение. К слову, уголовная ответственность относится тоже к публично-правовым типам юридической ответственности.

Резюмируя, можно сказать, что налоговая ответственность является отдельным видом юридической ответственности по ряду отличительных признаков (кроме специфического вида санкции). В прикладной юриспруденции спорный вопрос о видах ответственности уходит на второй план, поскольку разграничение в практике происходит лишь по субъектному составу и по специфике процедуры привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Налоговый кодекс, Часть 1: Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03.08.1998 № 31 ст. 3824. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671.
2. Налоговый кодекс, Часть 2: Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 07.08.2000 № 32 ст. 3340. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 № 196-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 07.01.2002 № 1 (часть 1) ст. 1. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661.
4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2002 № 96-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 29.07.2002 № 30 ст. 3012. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800.
5. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 05.07.2001 № 130-О «По запросу Омского областного суда о проверке конституционности положения пункта 12 статьи 7 Закона Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2002. № 1. URL: <https://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-05072001-n>.
6. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2005 № 9-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 113 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой и запросом Федерального арбитражного суда Московского округа» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2005. № 4. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54516.
7. Бортников С.П. Юридическая ответственность в налоговом праве: теория и практика: автореф. дис. ... доктора юрид. М., 2017. 55 с.

8. Ерохина Е.В. Административная и налоговая ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах // Молодой ученый. 2021. № 51 (393). С. 184-187.
9. Пепеляев С.Г. Налоговое право. М.: Альпина Паблишер, 2015. 520 с.
10. Результаты рассмотрения дел об административных правонарушениях по I инстанции (по числу лиц) в 2023 году // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: https://sudact.ru/law/prikaz-sudebnogo-departamenta-pri-verkhovnom-sude-rf_222/otchet-o-rabote-sudov-obshchei_2/razdel-1_3 (дата обращения: 14.11.2024).
11. Крусс В.И. Конституционные критерии юридической ответственности // Конституционное и муниципальное право. 2006. № 4. С. 15-22.
12. Статистика рассмотрения налоговых споров в арбитражных судах за 2023 год // АО «Некстонс». URL: <https://www.russiantaxandcustoms.com/news/reviews/statistika-rassmotreniya-nalogovykh-sporov-v-arbitrazhnykh-sudakh-za-2023-god/?ysclid=m3g8z3sp9a768375988> (дата обращения: 14.11.2024).
13. Шилехин К.Е. Подход к классификации видов юридической ответственности // Административное и муниципальное право. 2021. № 3. С. 21-31.
14. Ягудина В.М. Юридическая ответственность: система и классификация: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. 31 с.

© *Первашов И.Е.*, 2024.